

**TINGKAT PENGETAHUAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT
MENGENAI ALASAN PENGGUNAAN OBAT TRADISIONAL DI KOTA
BANDA ACEH**

***PUBLIC AWARENESS LEVEL AND THEIR PERCEPTIONS TOWARD TRADITIONAL
MEDICINE USE IN BANDA ACEH***

Cut Suraiya Wahyuni Utami ^{*1}, Resmila Dewi²

^{1,2} Program Studi Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Assyifa Aceh, Aceh, Indonesia

*E-mail: ^{*1}cutsuraiya@gmail.com, ²resmila_dewi@yahoo.com

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian mengenai Tingkat Pengetahuan dan Persepsi Masyarakat Mengenai Alasan Penggunaan Obat Tradisional Di Kota Banda Aceh. Obat tradisional adalah obat yang dibuat dari bahan alamiah sebagai suatu bentuk pengobatan alternatif untuk mengobati berbagai penyakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan alasan masyarakat terkait penggunaan obat tradisional di kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *observational/survey* yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa pengiriman *link* kuisioner melalui *googleform* sebanyak 105 responden yang beralamat di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kota Banda Aceh memiliki tingkat pengetahuan tentang penggunaan obat tradisional sebesar 43,8%. Persentase terhadap alasan penggunaan obat tradisional di Kota Banda Aceh adalah harga obat tradisional lebih murah (33,3%), khasiat obat tradisional lebih baik (47,1%), *back to nature* (47,6%), efek samping obat tradisional lebih ringan dirasakan (41,9), dapat dipercaya/meyakinkan penggunaan obat tradisional (42,9).

Kata kunci: persepsi masyarakat; alasan; obat tradisional

ABSTRACT

The research has been conducted toward the public awareness level and their perceptions regarding traditional medicine use in Banda Aceh. The traditional medicine is essentially made from natural ingredients to treat various diseases. This study aims to find out the level of public awareness and their reasons why using traditional medicine in Banda Aceh. To collect the data, a descriptive observational/survey is used as the research method, distributed to 105 respondents living in Banda Aceh to answer the questions through google forms. The research results showed that the people of Banda Aceh City have a level of knowledge about the use of traditional medicine of 43.8%. The percentage of reasons for using traditional medicine in Banda Aceh City is that the price of traditional medicine is cheaper (33.3%), the efficacy of traditional medicine is better (47.1%), back to nature (47.6%), the side effects of traditional medicine are lower. light perceived (41.9), trustworthy/convincing in the use of traditional medicine (42.9).

Keywords: public perception, reasons, traditional medicine

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi, baik itu tradisi tertulis maupun tradisi turun-temurun yang disampaikan secara lisan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia telah mengenal ilmu pengetahuan sejak zaman dahulu berdasarkan pengalaman sehari-hari mereka. Adapun salah satu pengetahuan tersebut adalah pengobatan tradisional. Obat tradisional dibagi menjadi 2 yaitu obat atau ramuan tradisional dan cara pengobatan tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral,

sediaan sarian (*galenic*) atau campuran dari bahan tersebut yang digunakan oleh masyarakat secara turun-temurun untuk mengobati beberapa penyakit tertentu.

Berdasarkan jenisnya obat tradisional dibagi menjadi tiga golongan yaitu: jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jamu adalah obat tradisional berbasah dasar herbal atau tanaman tradisional yang disediakan secara tradisional, misalnya dalam bentuk serbuk, seduhan, pil, dan cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut. Obat herbal terstandar adalah obat tradisional yang disajikan dari ekstrak atau penyarian bahan alam yang dapat berupa tanaman, hewan, maupun mineral. Fitofarmaka merupakan bentuk obat tradisional dari bahan alam yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya terstandar dan telah mengalami uji klinik.

Obat tradisional telah digunakan secara luas oleh berbagai aspek masyarakat mulai dari tingkat ekonomi atas sampai tingkat bawah, karena selain bersifat alami, mudah didapat serta harganya yang cukup terjangkau, penggunaan obat tradisional ini tidak terlalu menyebabkan efek samping yang ditimbulkan seperti yang sering terjadi pada pengobatan secara kimiawi. Selain itu, banyak orang yang beranggapan bahwa penggunaan obat tradisional lebih aman dibandingkan dengan obat sintesis. Oleh karena beberapa pemikiran diatas maka perlu dilakukan pengamatan mengenai persepsi masyarakat terhadap penggunaan obat tradisional.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode *observational/survei* dengan membagikan *link* kuesioner *google form* kepada responden yang beralamat di Kota Banda Aceh untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat mengenai alasan penggunaan obat tradisional. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 105 responden. Penyusunan kuisisioner pada penelitian ini merujuk pada kategori yang digunakan oleh Hidayati dan Dyah (2011), yaitu pernyataan persepsi terhadap alasan menggunakan obat tradisional.

Analisis data terhadap persepsi masyarakat mengenai alasan penggunaan obat tradisional dianalisis secara deskriptif. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang telah diselidiki dengan menggambarkan keadaan responden berdasarkan jawabannya terhadap pertanyaan pada kuisisioner sebagai fakta yang tampak. Adapun data penelitian yang diperoleh yaitu, data mengenai karakteristik dan persepsi responden terhadap obat tradisional. Karakteristik responden yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan, dianalisis secara deskriptif, sedangkan data mengenai persepsi responden dianalisis dengan memberikan skor *likert* pada setiap pernyataan sudah memiliki kategori yang kemudian dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang berupa angka-angka dideskripsikan agar lebih memberikan manfaat dan gambaran mengenai subjek penelitian. Data yang terkumpul dari 105 orang responden tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Pria	26
	Wanita	79
	Total	105
Usia	20-29 tahun	74

	30-39 tahun	28	26,6
	40-49 tahun	1	1
	50-60 tahun	2	2
	Total	105	100
Pendidikan	Tidak Sekolah - SD	0	0
	SMP - SMA	13	12,4
	Diploma - Sarjana	77	73,3
	Magister - Doktor	15	14,3
	Total	105	100
Pekerjaan	Wiraswasta	13	21,9
	Karyawan swasta	12	11,4
	Ibu rumah tangga	16	15,2
	ASN / ABRI	9	8,6
	Pelajar / Mahasiswa	32	30,5
	Lainnya	23	21,9
	Total	105	100

Penelitian dilakukan terhadap 105 responden yang telah mengisi kuisisioner pada *link google form*. Data karakteristik responden yang diperoleh dari penelitian tersaji pada Tabel 1, dimana responden wanita lebih banyak dibandingkan responden pria yaitu wanita sebanyak 79 orang (75,2%) sedangkan pria sebanyak 26 orang (24,8%). Batasan umur pada penelitian ini antara umur 20 sampai 60 tahun. Karakteristik usia responden dari hasil data penelitian yang telah dilakukan paling banyak yaitu usia antara 20-29 tahun sebanyak 74 orang atau 70,4% yang lainnya 30-39 tahun (26,6%), 40-49 tahun (1%) dan 50-60 tahun (2%).

Salah satu faktor yang berhubungan dengan penggunaan obat dalam pengobatan adalah pendidikan dan pekerjaan (Khaldun, 1995). Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh tingkat pengetahuan, informasi, maupun sikap dan perilaku, sehingga pendidikan penting untuk diketahui dalam karakteristik ini (Istamingdyah, 2008). Tingkat pendidikan juga berperan dalam menentukan kepehaman seseorang dalam menyerap pengetahuan yang diperoleh. Karakteristik pendidikan responden mulai dari Tidak Sekolah sampai dengan tingkat Doktor, persentase yang paling besar untuk karakteristik pendidikan adalah Diploma-Sarjana dengan persentase sebesar 73,3% sebanyak 77 orang. Semakin tinggi pendidikan maka semakin mudah seseorang mendapatkan informasi tentang obat tradisional, baik dari pengalaman orang lain maupun dari media masa (Natoatmodjo, 2012). Sedangkan untuk karakteristik tingkat pekerjaan responden yang paling dominan adalah Pelajar/Mahasiswa dengan persentase sebesar 30,5% sebanyak 32 orang. Sedangkan yang lainnya responden menjawab wiraswasta, karyawan swasta, ibu rumah tangga, ASN/ABRI dan lainnya (*freelance*).

Tabel 2. Tingkat pengetahuan dan alasan penggunaan obat tradisional

No	Alasan	Jawaban	Responden	
			Jumlah	Persentase (%)
1	Mengetahui tentang obat tradisional	Sangat tidak tahu	1	1
		Tidak tahu	8	7,6
		Netral	22	21
		Mengetahui	46	43,8
		Sangat mengetahui	28	26,7
		Total	105	100
2	Harga obat tradisional lebih	Sangat tidak setuju	3	2,9

	murah	Tidak setuju	10	9,5
		Netral	32	30,5
		Setuju	35	33,3
		Sangat setuju	25	23,8
		Total	105	100
3	Khasiat obat tradisional lebih baik	Sangat tidak setuju	8	7,7
		Tidak setuju	20	19,2
		Netral	49	47,1
		Setuju	18	17,3
		Sangat setuju	9	8,7
Total	105	100		
4	<i>Back to nature</i>	Sangat tidak setuju	1	1
		Tidak setuju	4	3,8
		Netral	18	17,1
		Setuju	32	30,5
		Sangat setuju	50	47,6
Total	105	100		
5	Efek samping obat tradisional yang dirasakan lebih ringan	Sangat tidak setuju	2	1,9
		Tidak setuju	5	4,8
		Netral	23	21,9
		Setuju	31	29,5
		Sangat setuju	44	41,9
Total	105	100		
6	Dapat dipercaya/meyakinkan penggunaan obat tradisional	Sangat tidak setuju	10	9,5
		Tidak setuju	15	14,3
		Netral	19	18,1
		Setuju	45	42,9
		Sangat setuju	16	15,2
Total	105	100		

Penelitian ini tersaji hasil data terkait tingkat pengetahuan dan persepsi masyarakat yang dilihat dari alasan penggunaan obat tradisional di Kota Banda Aceh. Hal ini ditentukan oleh perilaku masyarakat dan kepercayaan terhadap penggunaan obat tradisional sebagai pengobatan alternatif. Berdasarkan hasil dari total 105 responden pada Tabel II, diketahui hampir sebagian besar masyarakat di Kota Banda Aceh memiliki tingkat pengetahuan terkait mengetahui tentang obat tradisional dengan hasil persentase sebesar 43,8%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziah dkk (2019) mengenai pengetahuan masyarakat Kota Banda Aceh terhadap obat tradisional yaitu 47% yang masuk kedalam kategori baik, sebesar 50% masuk kategori cukup dan 3% masuk kedalam kategori kurang dengan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 78% termasuk kedalam kategori baik. Tingkat pengetahuan terkait penggunaan obat tradisional sangatlah penting, dikarenakan saat menggunakan obat tradisional hendaklah mengetahui dan memahami manfaatnya sehingga dapat mengobati jenis penyakit tertentu. Menurut Aulia dkk (2021) tradisi kebiasaan keluarga mengkonsumsi atau menggunakan obat tradisional menjadi penentu dalam tingkat pengetahuan penggunaan obat tradisional di masyarakat. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian Hermanto dan Subroto (2007) yang menyatakan obat tradisional merupakan warisan nenek moyang yang menjadi turun-temurun sampai saat ini. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan obat tradisional secara turun temurun termasuk

kedalam upaya melestarikan kebudayaan.

Dari hasil responden terkait harga obat tradisional lebih murah adalah sebesar 33,3% dengan jawaban setuju. Obat tradisional yang digunakan dengan sumber dari bahan alam ataupun tanaman disekitar yang mudah didapatkan sehingga masyarakat berpersepsi bahwa obat tradisional lebih murah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rima (2016) bahwa alasan penggunaan obat tradisional yang paling banyak adalah karena mudah didapat dengan persentase sebesar 44,4%. Selain itu faktor penghasilan atau pendapatan masyarakat juga memiliki hubungan antara pemilihan penggunaan obat tradisional. (Ismail, 2015). Kasaluhe (2022) menyatakan masyarakat lebih memilih memanfaatkan obat herbal yang lebih murah dan terjangkau.

Manfaat penggunaan obat tradisional dalam upaya pengobatan sendiri telah banyak terbukti khasiatnya yang dirasakan oleh masyarakat di Kota Banda Aceh. Hal ini didapatkan hasil penelitian dengan jawaban setuju (17,3%) sedangkan persentase terbesar adalah jawaban netral (47,1%) masyarakat memilih khasiat obat tradisional lebih baik. Persepsi tersebut diperkuat dengan pernyataan Khoirurifa dkk (2020) untuk menyembuhkan penyakit yang parah ataupun penyakit kronis masyarakat lebih memilih untuk berobat ke dokter. Sedangkan untuk menyembuhkan atau mengobati penyakit akut atau penyakit ringan masyarakat menggunakan obat tradisional dalam upaya pengobatan sendiri. Pemilihan obat tradisional yang tepat dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah kesehatan dengan tepat (Hidayati dan Dyah, 2011).

Masyarakat Kota Banda Aceh memilih jawaban sangat setuju pada persepsi *back to nature* dengan persentase sebesar 47,6%. *Back to nature* yang dimaksud adalah gaya atau pola hidup seseorang untuk kembali dan memanfaatkan bahan alam dengan tujuan menjaga kesehatan dari penyakit tertentu berdasarkan pernyataan empiris atau pengalaman dari nenek moyang yang meyakinkan bahwa obat tradisional memiliki banyak khasiat. Pengetahuan tentang obat tradisional merupakan sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun di Indonesia dan memiliki banyak bukti secara ilmiah (Alfi, 2019). Selain itu masyarakat berpersepsi bahwa efek samping obat tradisional yang dirasakan lebih ringan dengan persentase sebesar 41,9%. Menurut Fauziah dkk (2019) jika masyarakat menggunakan obat tradisional secara tepat (tepat obat, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara penggunaannya dan tepat informasi) efek samping dapat tidak dirasakan. Penelitian lain dilakukan oleh Nursanti (2023) dengan hasil 96,51% responden menyatakan tidak merasakan adanya efek samping setelah menggunakan obat tradisional. Terdapat 3,49% yang mengalami efek samping berupa diare dan rasa mual setelah meminum obat tradisional. Hal tersebut menunjukkan bahwa obat tradisional memiliki efek samping yang relatif kecil. Oleh karena itu tingkat pengetahuan masyarakat menjadi sangat penting dalam penggunaan obat tradisional. Perlu memberikan informasi yang tepat dalam hal pengobatan tradisional untuk meminimalisir efek sampingnya, termasuk tidak disalah gunaan penggunaannya dan ketepatan pemilihan obat untuk penyakit tertentu (Sumayyah, 2017).

Penggunaan obat tradisional masih diminati sebagian masyarakat dengan anggapan obat tradisional lebih aman dan dapat dipercaya (Gitawati dan Handayani, 2008). Hasil penelitian ini didapatkan 42,9% masyarakat memilih jawaban setuju. Hal ini dikarenakan sebagian orang lebih percaya untuk menggunakan obat tradisional dikarenakan bersifat alami, sehingga lebih aman dan terbebas dari efek samping yang tidak diinginkan. Selain itu masyarakat ketika sakit mereka menginginkan pengobatan yang murah dan mudah didapat sehingga mereka menggunakan pengobatan tradisional untuk mengobati pengobatan sakit yang ringan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Banda Aceh memiliki tingkat pengetahuan tentang penggunaan obat tradisional sebesar 43,8%. Persentase terhadap alasan penggunaan obat tradisional di Kota Banda Aceh adalah harga obat tradisional lebih murah (33,3%), khasiat obat tradisional lebih baik (47,1%), *back to nature* (47,6%), efek samping obat tradisional lebih ringan dirasakan (41,9), dapat dipercaya/meyakinkan penggunaan obat tradisional (42,9).

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi, I. 2019, Gambaran Penggunaan Obat Tradisional Sebagai Alternatif Pengobatan Pada Masyarakat Desa Pituruh Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Tahun 2019, *Karya Tulis Ilmiah*, Program Studi DIII Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang, P. 40.
- Aulia Gina., Aulia Nadya Rizki., Arif Hidayat., dan Selfi Khofifah. 2021. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Penggunaan Obat Tradisional dan Obat Sintesis Di Kelurahan Kedaung Kota Depok. *Edu Masda Journal*. 5(2).
- Fauziah., Maisura., dan Rinaldi. 2019. Tinjauan Pengetahuan Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Obat Tradisional. *Borneo Journal Of Phamascientech*, 03(02).
- Gitawati, R., dan Handayani, R.S. 2008. Profil Konsumen Obat Tradisional terhadap Ketanggapan akan Adanya Efek Samping Obat Tradisional. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 11(3).
- Hermanto, N, dan Subroto, M. A. 2007. *Pilih Jamu dan Herbal Tanpa Efek Samping*. PT. Elex Media Komputindo. Gramedia, Jakarta.
- Hidayati, A dan Dyah, A. P. 2011. Persepsi Pengunjung Apotek Mengenai Penggunaan Obat Bahan Alam Sebagai Alternatif Pengobatan di Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. *Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta*, 119-128.
- Ismail. 2015. Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Memilih Obat Tradisional di Gampong Lam Ujong. *Idea Nursing Journal*, 4(1).
- Istimmingdyah, R. 2008. Dasar-Dasar Pertimbangan Upaya Pengobatan Sendiri pada Masyarakat di Kabupaten Klaten. *Skripsi*. Fakultas Farmasi, Universitas Ahmad Dahlan.
- Jabbar, A., Musdalipah., dan Nurwati, A. 2016. Studi Pengetahuan Sikap dan Tindakan terhadap Penggunaan Obat Tradisional bagi Masyarakat di Desa Sabi-Sabila Kecamatan Moweme Kabupaten Kolaka Timur. *Majalah Farmasi Sains dan Kesehatan Pharmauho*, 3(1).
- Kasaluhe Meityn Disye., Dhito Dwi Pramardika., Gracia Ch. Tooy, dan Grace A. Wuaten. 2022. Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Obat Tradisional di Wilayah Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Artikel Penelitian*. Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian.
- Khaldun, S. 1995. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tindakan Ibu Mengobati Sendiri Anak Balitanya yang Menderita Penyakit Batuk Pilek di Pendesaan Jawa Barat. *Tesis*. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Universitas Indonesia, 57-71.
- Khoirurifa Fuzi., Ilham Alifiar, dan Vera Nurviana. 2020. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Penggunaan Obat Tradisional Sebagai Pengobatan Alternatif Di Desa Imbanagara Kabupaten Ciamis. *Research Article Borneo Journal of Phamascientech*. 04(02).
- Notoatmodjo S. 2012. *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Nursanti Wa Ode Endang., Irman Idrus., Muh. Ramadhan Salam. 2023. Profil Pengetahuan Dan Penggunaan Obat Tradisional Sebagai Upaya Swamedikasi Masyarakat. *Jurnal*

Pelita Sains Kesehatan. 03(02).

Rima Bunga, dan Merdekawati. 2016. Gambaran dan Tingkat Pengetahuan Penggunaan Obat Tradisional sebagai Alternatif Pengobatan pada Masyarakat RW 005 Desa Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. *Naskah Publikasi. Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Yogyakarta.

Sumayyah, S., dan Nada Salsabila. 2017. Obat Tradisional: Antara Khasiat dan Efek Sampingnya. *Majalah Farmasetika*, 2(5).